

BUZIN (SAMBUCS NIGRA) O‘SIMLIGINI YETISHTIRISH TEKNOLOGIYASI VA BIOKIMYOVIY TARKIBI

Mamadaliyev A.T. – Assistant.

Erkinova Sh.Z. – Talaba.

*Namangan muhandislik-texnologiya
instituti “QXMSDIT” kafedrasi.*

Annotatsiya. maqolada buzini (sanbucs nigra) o‘simligining yetishtirish texnologiyasi dorivorlik xususiyatlari, tuproq iqlim sharoitlari va mevasidan tayyorlanadigan konserva mahsulotlari, meditsinada qo‘llanilishi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: buzini, sanbucs, buta, o‘tsimon, dorivor, meditsina.

Аннотация. В статье описаны лечебные свойства технологии выращивания ледяной (sanbucs nigra), почвенно-климатические условия и применение консервированных плодов, применение их в медицине.

Ключо слова: лед, санбуки, куст, трава, лекарство.

Annotation. The article describes the medicinal properties of the technology of growing ice (sanbucs nigra), soil and climatic conditions and the use of canned fruits, their use in medicine.

Key words: ice, sanbuki, bush, herb, medicine, medicine.

Rezavor mevali o‘simliklar. Sershira rezavor meva beruvchi ko‘p yillik chala buta, o‘tsimon o‘simliklarning katta guruhi hisoblanadi. Mevali o‘simliklar guruhiga kiradi, yovvoyi ekma va quritilgan holda iste‘mol qilinadi, ulardan qiyom, sharbat, murabbo, vino va boshqa tur mahsulotlar tayyorlanadi. Mevasi rezavor meva hisoblanib, maymunjon, qulupnay, smorodina, malina va chakanda (oblepixa)lar singari tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan organik kislotalar, qand, mineral tuzlar, vitaminlar va xushbo‘y moddalar ko‘p; ba‘zilari (zirk, malina, chernika, qora mevali ryabina) dorivorlik hususiyati bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Mevalari iste‘mol qilinadigan yovvoyi va ekma turlari Yer yuzining hamma joyida, ayniqsa, iqlimi mo‘tadil mamlakatlarda ko‘p o‘stiriladi. O‘zbekistonda hali

rayonlashtirilmagan. Rezavor mevali o‘simliklar vegetativ yo‘l bilan (qalamchasidan, bachkisidan va gajakchasidan) ko‘paytiriladi. Ko‘chati bahorda va kuzda ekiladi. Tuproq yumshatilgan, begona o‘tlardan toza holda tutiladi, o‘g‘itlanadi, vaqtivaqti bilan sug‘oriladi. Buzini (sanbucs nigra) o‘simligi hosilga erta kiradi va har yili hosil beradi. (1-rasm)

1-rasm. Buzini (Sambucus nigra) o‘simligi mevasining umumiy ko‘rinishi.

Buzin (*Sambucus nigra*) gullar po'stlog'i bilan 10 m balandlikda bo`ladi yoki kichikroq daraxt bo`ladi. Yosh novdalar yashil, jigarrang kulrang va katta miqdorda Sarg'ish ranglarda bo`ladi. Barglari qarama-qarshi, uzunligi 20-30 sm bo`ladi. Gullari sarg'ish oq o'tirgan yoki gullari qalin tekis qalqonli to'plangan va yoqimli hid taratadi. Mevalar-qora dumaloq shaklida bo`lib gullar may-iyun iyul-avgust oylarida paydo bo'ladi.

Dorivor xom ashyo sifatida gullar, uning mevalari, yosh novdalar, barglar, dona va po'stlog'i ishlatiladi. Gul savatlari inspeksiya paytida yig'iladi, yig'ilgandan keyin 30-35 °C haroratda butunligicha quritiladi va darhol soyaga olib quritish davom ettiriladi. Quriganidan keyin u maydalanadi va elakdan o'tkaziladi. Quritilgan xom gullari uchun namlik 14 % dan ko'p bo'lmasligi lozim, buzin gullari 8% dan oshmasligi kerak. Mevalar avgust-sentyabr oylarida yetuk pishib yetilganlari terib olinadi. Yupqa qatlam bilan shundan so'ng ular quritgichlar, pechlarda, 60-65° C haroratda quritiladi. Ular yumaloq qora va binafsharanglarda bo`ladi. Buzin o'simligining asosan kuz oyidaekish maqsadga muvofiq bo`ladi. Kuzning oxiri, quritilgan shaklda saqlanadi. Gullaridan tayyorlangan siroplar, buyrak kasalliklariga, shamollash va yallig'lanishga qarshi samarali vosita bo`lib hizmat qiladi. Rezavorlar ular to'liq pishib 2 oy davomida - avgust-sentyabr oylarida pishib yetiladi va qayta ishlash uchun yig'ib olinadi. Xom ashyoni saqlash muddati - 6 oy. Mevalardan tayyorlangan murabbo oshqozonni tozalab buyraklar ish faoliyatini yaxshilaydi va siydikni haydovchi vosita sifatida foydalaniladi.[2-rasm]

A

B

2-rasm. Buzin (*sambucus nigra*) o'simligi gulining umumiy ko'rinishi.

Buzin gulidan tayyorlangan sirop nafas yo'llari kasalliklarini oldini olish va buyrakni tozalash, siydik haydovchi sifatida ham qo'llaniladi. Buzin ildizining infuzioni suvni yaxshi oladi va buyraklarni tozalaydi. Bu qorin kasalligi bilan mukammal ishlaydi. Uning mashhurligi bilan u qizil rangni tutadi. Va bu juda keng qo'llaniladi. Ekish va parvarish qilishning ushbu usulining asosiy xususiyatlari barcha bosqichlarni to'g'ri bajarish uchun ahamiyatli hisoblanadi.

Sambucus o'simligi tarkibida glikazid, efirlar, rutin, alkaloid, vitamin A C, olma kislotasi, sirka kislotasi, fitostarin va aminokislotalar mevasi tarkibida esa askarbin kislotasi, vitamin C (50 mg %) karotin, sambutsin, gulukoza (2.8), furuktoza (2.5) erkin kislotalar, triozin va rang beruvchi moddalar mavjud. Gullari tarkibida ko'plab flavonli glikozidlar, rutin,

xolin va boshqa moddalar mavjud. Urug'larda yog'li yog 'va sambunigrin mavjud. Sambucus nigraning damlamasi va infuzioni kuchli antimikrobiyal va diaphoretik ta'sirga ega. Ular angina, gripp, bronxit namoyonlarini davolashadi. Og'zingizni bulon bilan yuvish va tomoqni infuziya bilan yuvish yaxshiroqdir. Shuningdek, infuzion vosita podagra, artrit, revmatizm namoyonlarini yo'q qiladi. Bulyonni nafaqat mevalardan, balki barglardan, quritilgan gullardan ham tayyorlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining PQ-2505-son qarori.
2. Boyqobulov; G.X Ikramov. Cytology, T; 1980 and p.156.
3. Shirokov EP; Technology of storage and processing of fruits and vegetables M.
4. Markov V.M. Ovash breeding, M; 1974 269-369 s.
5. Dzhaforov A.F. Merchandising of fruits and vegetables. M. 1979 37-86 s.